

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE SAÚDE
COLETIVA MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM SAÚDE DIGITAL

ANA CRISTINA ROCHA GONZAGA

COMUNICAÇÃO ATIVA E INTEGRALIZADA ENTRE OS
PROFISSIONAIS DE LINHA DE FRENTE DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA

CAMAÇARI – BA 2026

ANA CRISTINA ROCHA GONZAGA

COMUNICAÇÃO ATIVA E INTEGRALIZADA ENTRE OS PROFISSIONAIS DE LINHA
DE FRENTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Proposta de Intervenção apresentada ao Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, com área de concentração em saúde digital, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva.

CAMAÇARI – BA 2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE OS AGENTES DE SAÚDE E OS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SETORIAIS DO MUNICÍPIO	4
OBJETIVO	5
ESTRATÉGIA METODOLÓGICA	5
CONCLUSÃO	6
BIBLIOGRAFIA	6

1. INTRODUÇÃO A presente proposta de intervenção surge a partir da observação das fragilidades na comunicação entre os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e os órgãos competentes da rede pública de saúde, especialmente no que se refere ao registro, monitoramento e encaminhamento de situações de risco epidemiológico, zoonótico, ambiental e social. A ausência de canais integrados e ágeis de comunicação compromete a resolutividade das ações da Atenção Primária à Saúde, atrasando respostas, fragmentando o cuidado e enfraquecendo o vínculo com a comunidade.

2. COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE OS AGENTES DE SAÚDE E OS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SETORIAIS DO MUNICÍPIO Os agentes de saúde, ACS e ACE, exercem um papel fundamental na promoção da saúde pública, pois seu contato direto e contínuo com a população cria vínculos de confiança, conforto e credibilidade. No entanto, algumas atividades — como o registro e o monitoramento de doenças epidemiológicas, o acompanhamento de situações psicológicas individuais ou familiares, e a notificação de possíveis focos de vetores e pragas — ainda enfrentam dificuldades devido à limitação na comunicação entre os profissionais e, conseqüentemente, entre os órgãos competentes.

Dessa forma, faz-se necessária a criação de estratégias que fortaleçam a comunicação ativa, integrada e eficiente entre os agentes de saúde e as instituições responsáveis, garantindo respostas mais rápidas e eficazes às demandas comunitárias. Algumas atividades, por serem exercidas com focos diferentes — uma voltada à vigilância física da comunidade e a outra à prevenção e eliminação de zoonoses no ambiente — fazem com que os profissionais poucas vezes se encontrem no mesmo espaço de trabalho. Essa dinâmica contribui para que, muitas vezes, informações interdependentes apresentem divergências ou cheguem de forma incompleta, dificultando o repasse a outros setores responsáveis pela resolutividade e comprometendo a intervenção das demandas em tempo hábil.

3. OBJETIVO Diante desse cenário, propõe-se a implementação de uma estratégia de comunicação ativa e integralizada, utilizando o aplicativo e-SUS como principal ferramenta de registro, troca de informações e notificação entre ACS, ACE e órgãos como o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Defesa Civil e demais setores responsáveis. Essa intervenção visa organizar o fluxo informacional, reduzir ruídos na comunicação e fortalecer a atuação interprofissional no território.

A intervenção prevê a fixação territorial na prática dos ACE em conjunto com os ACS, permitindo maior conhecimento da área, das famílias e das vulnerabilidades locais. Com isso, o acompanhamento torna-se mais contínuo, humanizado e eficiente. Paralelamente, será instituído um canal de diálogo digital integrado à unidade de saúde, e uma atualização na forma de lançamento das informações colhidas do mesmo indivíduo, família ou imóveis visitados ou inspecionados, no aplicativo e-SUS, no qual os profissionais poderão além de registrar domicílios e visitas especificar se estão abandonados, em condições insalubres, com focos de vetores recorrentes, riscos ambientais, ocorrências envolvendo animais, suspeitas de zoonoses e situações que comprometam a segurança dos trabalhadores e da comunidade.

4. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA A proposta de intervenção iniciaria com uma solicitação à coordenação da Gestão Municipal/Estadual para encaminhar formalmente uma demanda ao Ministério da Saúde, direcionado ao Departamento de Atenção Básica, que coordena a política do SUS. A análise incluirá compatibilidade técnica, política de controle de versão e interoperabilidade. Sendo aprovado, passará por testes de desenvolvimento até ser liberado para as Unidades Básicas de Saúde.

O aplicativo viabilizará o alinhamento dos registros e informações enviados para o sistema e os setores pertinentes, por meio do aplicativo e-SUS, permitindo a troca de informações, alertas e dúvidas entre os profissionais de saúde de forma prática e segura. As notificações realizadas no canal de diálogo serão encaminhadas de forma direta e imediata aos órgãos competentes,

possibilitando respostas rápidas, como ações de controle de vetores, recolhimento de animais, vacinação antirrábica, intervenções ambientais e encaminhamentos para acompanhamento psicológico e social quando necessário. Além disso, a intervenção contempla ações educativas junto à população, fortalecendo a participação comunitária e a corresponsabilização pelo cuidado com o território.

5. CONCLUSÃO A implementação dessa estratégia de comunicação integrada contribuirá para a prevenção de surtos e epidemias, melhora do monitoramento e condições de saúde da população e ampliação da resolutividade de ações da Atenção Primária. Do ponto de vista profissional, a intervenção promoverá maior integração entre ACS e ACE, reduzirá a duplicidade de esforços, fortalecerá o trabalho em equipe, favorecendo o reconhecimento e a valorização desses trabalhadores. Espera-se, como resultado da intervenção, a melhoria do fluxo de informações, o fortalecimento da vigilância epidemiológica e zoonótica, a redução de riscos à saúde coletiva e a construção de um modelo de atenção mais eficiente, humanizado e participativo, alinhado aos princípios do Sistema Único de Saúde.

6. BIBLIOGRAFIA

<https://share.google/W1V103i14g6UcBzoM>

Meu SUS Digital — Ministério da Saúde <https://share.google/b98DU241goiCFOkga>

GONZAGA, Ana Cristina Rocha. Relatório de observação de campo: Prática profissional, Camaçari-BA (Informação pessoal).